

GESTÃO ESTRATÉGICA EM EPP: COM BASE EM UMA GRÁFICA

RELATO DE CASO

PEÑA, Leonardo Daudt de la¹, OLIVEIRA, Igor Alves Dias de², FERREIRA, Denílson Queiroz Gomes³

PEÑA, Leonardo Daudt de la. OLIVEIRA, Igor Alves Dias de. FERREIRA, Denílson Queiroz Gomes. **Gestão estratégica em EPP: com base em uma gráfica.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 05, Vol. 01, pp. 05-29. Maio de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-estrategica-em-epp>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-estrategica-em-epp

RESUMO

O uso de planejamento estratégico na tomada de decisões, fundamental para toda empresa, ainda é raramente usado em pequenas empresas brasileiras. O objetivo do presente estudo foi identificar características na formulação de estratégia e tomada de decisão em uma empresa de pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro, buscando evidenciar as estratégias utilizadas de acordo com as escolas de estratégia presentes no livro *Safári de Estratégia* (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000). Foi realizado estudo de caso utilizando-se entrevista para análise. Não foi observado o uso preferencial de uma escola de estratégia pela empresa entrevistada, sendo identificado o uso, ainda que de forma incompleta, de todas as diferentes escolas, com exceção da *Escola do Poder*. Há traços claros da presença de formas de pensar estratégias e preocupações de escolas no processo de gestão, embora muitas vezes não tenha sido realizada de forma consciente, como também a forte influência de fatores e pressões externas nos rumos da empresa.

Palavras-chave: Estratégia, Gerenciamento Estratégico, Empresa de pequeno porte, Gestão.

1. INTRODUÇÃO

O uso de planejamento estratégico na tomada de decisões, fundamental para toda empresa, ainda é raramente usado em pequenas empresas brasileiras (Coelho;

Souza,1999). Por outro lado, formular estratégias para que se possibilite alcançar os objetivos da organização é algo que se faz fundamental. Portanto, é necessário estudar para que se compreenda como uma empresa de pequeno porte realiza planejamento estratégico.

Desta forma, a revisão de literatura se fez no livro Safári de Estratégia (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000). O livro foi escolhido, pois aborda diferentes escolas e correntes de pensamentos estratégicos, possibilitando assim que fossem analisados frente ao estudo de caso, quais dessas escolas se faziam presentes no processo de formulação de estratégia da empresa estudada.

A metodologia utilizada foi o preparo de entrevista com perguntas baseadas na revisão da literatura que buscaram evidenciar com quais das dez escolas citadas no livro o posicionamento estratégico adotado na empresa de pequeno porte se assemelhava.

O presente artigo define seus objetivos. Logo após explana sua metodologia, justificando também sua escolha. Em seguida, apresenta resultados, identificando cada escola, seu pensamento e resposta recebida para a pergunta direcionada a buscar informações, mostrando que houve pensamento de acordo com a escola ou não, por parte do gestor da empresa analisada. Posteriormente a sessão de discussão aborda a análise relativa à relação entre respostas e escolas. Por último, apresenta-se a conclusão chegada diante da discussão proposta pelo artigo.

2. OBJETIVO

Avaliar o uso de estratégia em uma empresa de pequeno porte, alinhando à identificação de quais escolas de estratégia expostas no livro Safári de Estratégia (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000), são utilizadas pela empresa entrevistada.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Como forma de relacionar e analisar a estratégia no estudo de caso, foi escolhido como referencial teórico principal o livro Safári de Estratégia (Mintzberg; Ahlstrand;

Lampel, 2000). O livro expõe dez escolas que abordam diferentes formas de se realizar estratégia. Assim há a possibilidade de identificar a utilização destes modelos de estratégia em uma organização, podendo ser em empregados mais de um modelo em uma mesma empresa. A seguir, para melhores esclarecimentos, uma síntese com um tópico para cada escola contendo breves definições, de acordo com as informações encontradas no livro *Safári de Estratégia* (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000) que foi utilizado como referência.

3.1 ESCOLA DO DESIGN: ANALISANDO ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

O modelo da *Escola de Design* se baseia em uma avaliação externa e interna. A avaliação externa tem por objetivo definir ameaças e oportunidades no ambiente em que se insere a organização. Assim, a observação destes é fundamental para a definição de fatores chaves para o sucesso da mesma se fundamentar na criação de estratégia.

Para que se formule a estratégia, aliado a avaliação das ameaças e oportunidades externas, do ambiente, é realizada também a avaliação interna, buscando que se definam forças e fraquezas desta organização, para que se definam por esta avaliação, as competências distintivas, que são fatores que resultarão em forças competitivas para a organização. A junção análise das conclusões de avaliações externas e internas resulta na criação e formulação de estratégias baseadas no conhecido método de *SWOT*.

3.2 ESCOLA DO PLANEJAMENTO: UM REGIME MAIS BUROCRATIZADO

A *Escola do Planejamento* deriva da *Escola do Design*, com poucas, porém grandes diferenças. A começar pela proposta de execução do planejamento estratégico, que na escola do planejamento ocorre de forma muito mais mecânica e formal do que na *Escola do Design*.

A forma simples da *Escola do Design* deu lugar a uma elaboração com muito mais etapas realizadas e fases de verificações. Aqui as estratégias são resultados de monitoramento e formalização do plano, dividindo-se em muitos processos, sendo estes respaldados por um *know-how* e acompanhados por uma lista de checagem. Todo este processo de planejamento está sobre a responsabilidade dos planejadores, equipe montada para exclusivamente formular estratégias, com link direto ao executivo principal (atentar para a diferença entre a responsabilidade pela execução da estratégia, que na *Escola do Design* está sobre o executivo principal e na escola do planejamento, sobre a equipe de planejadores). Com fundamento nisso, a *Escola do Planejamento* se vê pronta para rodar. O detalhamento de objetivos, orçamentos e planos operacionais, entre outros, são fundamentais e marcantes características desta escola.

3.3 ESCOLA DO POSICIONAMENTO: UM DESENVOLVIMENTO GRADATIVO MINUCIOSO

Como nas *Escolas do Planejamento e Design*, a *Escola do Posicionamento* continuou a tratar formulação de estratégia como um processo analítico, controlado por técnicas e por um processo consciente, onde as estratégias formuladas estão prontas para serem explicitadas para posterior implementação.

Para a *Escola do Posicionamento*, estratégias são reconhecidas pelo fato de obter simplicidade e abrangência. Colaboradores auxiliam os principais líderes tomadores de decisão com informações que servem de embasamento teórico.

3.4 ESCOLA EMPREENDEDORA: UM DECURSO IDEALISTA FUTURO

A primeira diferença a se notar, antes de qualquer coisa, entre a *Escola Empreendedora* é que as escolas abordadas anteriormente possuíam caráter prescritivo, enquanto a escola empreendedora é uma escola em transição, intermediária, entre escolas prescritivas e escolas descritivas.

A *Escola Empreendedora* focaliza o processo de formulação no líder único. Procura valorizar a bagagem deste, o saber que adquiriu ao longo dos anos e até mesmo um instinto, podendo ser um risco, mas o que a torna diferenciada.

3.5 ESCOLA COGNITIVA: UMA ANÁLISE PSICOLÓGICA

A *Escola Cognitiva* tem por objetivo principal, entender como é a visão estratégica e a estratégia em si. E para isso, entender a mente do estrategista se faz necessário.

Estrategistas, para esta escola, são autodidatas e formulam suas estratégias baseados em suas estruturas de conhecimento e processos de pensamentos, que são pautados em suas experiências diretas.

Esta escola se separa em dois setores. O setor mais prático trata a composição do saber de maneira que entregue determinado parecer racional do mundo. Já o outro setor, define que o olhar estratégico é uma maneira de poder entender a sociedade. Acredita que a cognição “cria” o mundo para uma estratégia ser construída.

3.6 ESCOLA DE APRENDIZADO: UMA METODOLOGIA ADAPTÁVEL

O caráter emergente é no sentido de não utilizar um planejamento feito a qualquer custo, pois o aprendizado durante o período da aplicação do planejamento é levantado e evidente por essa escola, sendo estratégias criativas e inovadoras com possibilidade de haver um surgimento. E com um cronograma flexível, torna-se possível errar cedo e acertar mais rápido, ocasionando em possíveis economias em projetos.

Há um processo de reaprendizagem, no qual se procura entender o porquê de estar fazendo aquilo. É o famoso círculo dourado “*What, How and Why*”, onde obtendo essa percepção de necessidade de compreensão de todos os 3 fatores que são muito importantes para qualquer colaborador de uma organização, torna a empresa com uma cultura de aprendizagem forte.

3.7 ESCOLA DO PODER: UM PROCESSO POLÍTICO

Nesta escola, assim como já diz o nome, é uma técnica que através da união política e poder, faz com o que transforme as estratégias em uma cobiça particular. É possível perceber dois estilos de poder, um mais interno e o outro externo da organização. O primeiro analisa como se fosse um “jogo” de indivíduos e grupos, nos quais o tamanho da influência sobre eles impacta diretamente na estratégia. Já o segundo, mais externo, analisa da mesma forma política, só que dessa vez vindo da empresa, sendo um representante PJ.

3.8 ESCOLA CULTURAL: UM SENSO DE COMUNIDADE

Essa escola se contrapõe muito com a última, a do *Poder*, já que foca em interesses comuns no ambiente de trabalho e principalmente na integração deles. A formação da estratégia, como bem diz o nome, é baseada na cultura, mas não de uma maneira que obrigue aos colaboradores a exercerem tal cultura e sim uma soma das individualidades de cada um que gera em um interesse mútuo e maior, no caso é esse ponto que o foco na cultura tem a meta de chegar. A estratégia assume uma perspectiva coletiva, na qual sendo bem empregada, se torna uma excelente vantagem competitiva.

3.9 ESCOLA AMBIENTAL: UMA AMEAÇA OU POSSIBILIDADE

A *Escola Ambiental* é colocada para dada à importância de fatores externos aos negócios, no caso na busca pelo equilíbrio do interno e de seus impactos no mundo. Três pilares são percebidos para uma melhor estratégia nesse ambiente: o processo, a liderança e a organização. O ambiente é o agente principal no processo de geração da estratégia, mas isso não necessariamente é uma confirmação de que para o lado competitivo e lucrativo da empresa, seja ruim, pois ser adepto ao mundo sustentável, dependendo do posicionamento da marca, pode ser um grande diferencial no mercado.

3.10 ESCOLA DA CONFIGURAÇÃO: A DIFERENCIAÇÃO ESTÁ NA MUDANÇA

Esta é uma teoria prática, mais extensa e integradora. É uma escola que tem uma premissa de possuir uma estratégia com um processo de transformação, já que foi considerado que cada empresa tem suas particularidades de sistema, comportamentos e entre outros, com cada configuração, como diz o próprio nome da escola.

Caso haja a necessidade de mudança, ocorreria também na configuração e conseqüentemente em sua parte estratégica. Além disso, uma visão de que as empresas precisam se adaptar a todo o momento (ainda mais atualmente) as mudanças externas, no caso o mercado que sempre é afetado pela economia, tecnologia, política e entre outros fatores, é outra interpretação dada à configuração, na qual pode se notar ciclos, onde é importante perceber o momento certo de configurar para o caminho ideal.

4. METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa exploratória ou investigação qualitativa, observando variáveis, comparando e cruzando tais dados e informações. Depois do “*zoom out*”, é feito um “*zoom in*”, que é o esclarecimento de como a gestão da estratégia se torna presente em uma empresa de pequeno porte.

Além disso, uma pesquisa bibliográfica também esteve inserida nesse contexto, pois a base da formulação das perguntas da entrevista foi em cima do Livro Safári de Estratégias, posteriormente sendo comparadas informações obtidas no livro com as respostas dadas pelo interlocutor da entrevista.

O livro Safári de Estratégia foi selecionado pelo fato de haver total alinhamento com a temática da pesquisa, e por ser um exemplar muito bem-conceituado. Foram exploradas no estudo de caso todas as 10 escolas de estratégia.

A empresa abordada teve a sua escolha por também estar inserida no ponto focal da pesquisa, já que é uma empresa de pequeno porte e o objetivo do estudo foi desde o princípio apresentar um caso que pudesse expor respostas previstas ou não relacionadas à gestão estratégica nesse nicho de mercado.

De acordo com Gil (2002), essa pesquisa se enquadra como exploratória, já que se define como uma pesquisa que possui o aprofundamento de ideias ou desvendar intuições.

Segundo Vergara (1998), a estrutura da metodologia quanto à atividade-fim do estudo se equipara a uma investigação explicativa, dado que uma das missões da pesquisa era explorar quais fatores foram determinantes para que a ocorrência de decisões tomadas durante o ciclo de vida da gráfica até então fosse explicada.

Nesse aspecto, de forma pura e simplista, temos apenas uma amostra. Porém, existem possibilidades que podem ser extraídas das respostas obtidas na entrevista que tornam a amostra um tanto quanto maior, englobando, por exemplo, empresas de pequeno porte. Que na conjuntura de nosso país, fatores externos ao serem colocados em comparação dentre empresas de mesmo porte, são semelhantes.

As vantagens percebidas por se produzir uma pesquisa por esse modelo foi por obter respostas estruturadas e não superficiais. Por ser um modelo de perguntas abertas e não fechadas, o resultado retirado pelas respostas foi de muito mais insumos e valor. Por exemplo, na entrevista é possível notar muitas vezes um contexto explorado pelo entrevistado bem maior do que fora perguntado, algo semelhante à pergunta formulada ser sobre um determinado processo e na resposta obtida, além da explicitação desse processo perguntado, o relato de outros processos relacionados a esse, que dessa forma agrega muito mais peso a pesquisa.

5. ESTUDO DE CASO

A entrevista foi realizada em uma gráfica familiar, empresa de pequeno porte situada no município do Rio de Janeiro. A empresa era caracterizada por ser uma empresa pequena que atuava imprimindo talões de nota fiscal, recibos e folhetos. Com a

identificação do fim de ciclo de grande parte destes tipos de impressos, devido a modernização na sociedade, buscou-se o posicionamento para que houvesse a migração para produção de brindes, como blocos, agendas, cadernos etc., mantendo a parte de impressos comerciais que sobrevivessem às mudanças, como folhetos e cartões. Num segundo momento, houve a identificação da possibilidade de atender um novo mercado devido à sazonalidade dos brindes e produtos fabricados por ela. Este novo mercado seria o editorial. Hoje a empresa busca manter o trabalho sobre demanda enquanto trabalha para criar produtos que gerem demanda, buscando alterar a forma clássica de trabalho em gráficas.

Ao ser questionado sobre a análise de pontos fortes e fracos da organização, bem como ameaças, foi positivo ao afirmar que houve toda esta análise e os resultados foram levados em consideração. Ressaltou que havia feito um curso de *marketing* na Fundação Getúlio Vargas, e estudado de forma a aplicar esta forma de estudo na prática da empresa.

Não houve equipe exclusivamente dedicada a formular estratégias, nem mesmo a rigidez quanto a seguir o que estabelecido no planejamento estratégico. Houve no lugar de uma equipe de estratégia, a busca por conhecimento para realizar o planejamento estratégico, justificando que por ser uma pequena empresa, não havia possibilidade de existência de equipe exclusiva para isso.

Quanto ao posicionamento da empresa, explicitou-se que a realização de um *Benchmarking* quando ocorria anuário brasileiro da indústria gráfica, para que se trouxessem os resultados desta prática para a realidade da empresa. Assim, buscava-se manter a empresa posicionada no mercado por ter preços competitivos, resultado na produção satisfatório e cumprimento de prazos de entrega, destacado como grande diferencial.

Há a crença de que estratégia vem de um *insight*, e que isto é a origem de tudo para a formulação de estratégia. Porém, defendeu que é necessário que haja estratégia bem pensada e analisada para que a ideia original funcione para que se possa investir com um mínimo de segurança. Para fazer esta visão do líder se tornar realidade, diz ser necessária a utilização de todos os meios de comunicação disponíveis para se

tornar possível, onde todos entendam, pensem e raciocinem da mesma forma, sendo isso o maior desafio para qualquer organização.

O problema do não alinhamento entre corpo gerencial com o que é definido como objetivo se mostrou presente. O patrocínio de cursos objetivando o melhoramento do corpo funcional da empresa, treinamento de funcionários, tentativa de realização de programa 5S, com apoio do SEBRAE, objetivava promover este melhoramento do corpo funcional para alcance dos objetivos traçados. Porém, tudo isso encontrou barreiras no não alinhamento do pensamento do corpo gerencial da empresa com as ideias que se buscavam alcançar com tais práticas. Essa divergência de pensamento não estimulava o resultado desses projetos e se mostrou como grande dificuldade para seus sucessos.

A preocupação com a influência que as decisões e posturas tinham sobre os colaboradores existia. Houve tentativas de se realizar pesquisas internas para buscar possíveis erros e equívocos que pudessem ter sido cometidos, deixando abertura para conversa e sugestões. Assim, a intenção era que as pessoas se sentissem parte do projeto que era entendido como melhor para a organização. Outro ponto que recebeu atenção foram individualidades de funcionários e colaboradores. Houve abordagem através também de pesquisa para saber desde escolaridade, até perspectiva de vida, para poder conhecer funcionários e colaboradores e assim, criar uma referência do grupo que formava a organização, facilitando trabalhar individualidades, promover cursos etc.

Por fim, a capacidade de adaptação se mostrou de intensa importância ao ser relatado que o segmento gráfico passa por longo período de mudanças, marcado por nova forma de consumo e acesso à informação.

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

É possível notar traços claros de pensamentos comuns entre as escolas de estratégia do livro *Safári de Estratégia* (Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, 2000) e as decisões e formas de lidar apresentadas na entrevista realizada, embora nenhuma das escolas

seja usada em sua plenitude e haja também escolas que defendem linhas de estratégias que não foram utilizadas.

Começando a parametrizar as similaridades, que foram analisadas fraquezas na estrutura de produção, e assim, definiu-se que deveria haver modernização das máquinas para melhorar custo e capacidade produtiva, para que se pudesse tornar competitivo em nível de mercado. Foi realizada, neste momento, uma avaliação das forças internas, verificação de pontos a melhorar, o que mostra aproximação com a visão da *Escola do Design* devido à avaliação e busca por solução para fortalecimento e melhoramento interno para buscar maior competitividade.

A formulação de estratégia com muitas etapas realizadas, fases de verificações, processos controlados e com planejamentos formais, separados em diversas etapas, estas sempre baseadas em técnicas e conhecimentos e apoiadas por *checklists*, essa é a *Escola do Planejamento*. No tocante ao caso estudado, uma equipe separada para realizar tais respostas não fora resignada, e sim o próprio líder, empreendedor e fundador. Por assumir uma equipe pequena na organização, gerar tais procedimentos se tornava inviável, mas de certa forma, com conhecimentos prévios adquiridos, o planejamento existia de uma maneira diferente do que a escola se coloca.

O próximo ponto a ser abordado através de pergunta na entrevista, foi entender se nesse momento de pensamento inicial, foi pensado algum tipo de posicionamento, o que mostraria preocupação alinhada com a *Escola do Posicionamento*. Assim, entendeu-se que se dava importância a análise dos concorrentes para buscar trazer o melhor do posicionamento destes para o modelo de negócio e possibilidades na empresa, já que havia dificuldades por ser uma empresa pequena e que possuía grandes desafios de modernização e colocação no mercado. Buscou-se assim, apresentar um pouco de cada competência apresentada pelos concorrentes diretos de forma a atender de forma diferenciada, com qualidade, preço intermediário, alinhado a um atendimento diferenciado baseado no relacionamento com clientes para assim, buscar seu espaço no mercado.

Ademais, a *Escola Empreendedora* possui premissas de intuição, julgamento, sabedoria, experiência e critério. Porém, o entrevistado acredita que deva ser

necessário alinhar estes fatores, característicos do início do processo, em que surge a ideia, visão do líder, com avaliações e testes para avaliar a viabilização do projeto.

A busca por oportunidades de negócio é característica desta linha de pensamento e no caso estudado houve sempre essa procura.

Nota-se, que a *Escola Cognitiva* na entrevista realizada, um dos conceitos chaves dela foi relatado, o de repasse das ideias formuladas. E com uma ressalva, de que se espera uma propagação por parte de todos que receberem o repasse. Quanto a isso, nada mais houve aproximação desta escola de pensamento durante o questionamento.

Outro campo muito presente no caso estudado é da *Escola de Aprendizado*. Demonstrou-se sempre preocupação com relação à transmissão de conhecimento e geração de uma cultura de inovação e procura por conhecimento. Houve a busca pela realização do programa 5S, com treinamento realizado em parceria com SEBRAE e patrocínio de cursos para promover capacitação de funcionário. Mostrando que características da *Escola do Aprendizado* se fizeram muito presentes, apesar de uma empresa pequena e com grande rotatividade confirmada devido a fuga de mão de obra para empresas maiores, grande dificuldade e dilema enfrentado na empresa, pois treinar era necessário, apesar da grande probabilidade de perda do funcionário. A busca pelo preenchimento de lacunas em competências como proatividade, criatividade e inovação eram presentes. Porém, identificou-se o problema do não engajamento completo do corpo gerencial com a linha de pensamento na transmissão de conhecimento.

Há de se perceber o não alinhamento com os pensamentos da *Escola do Poder*. Quando questionado com relação à preocupação da influência de seus atos e o que outros pensavam dos mesmos, a resposta foi afirmativa para os dois, incluindo a ressalva de que foram feitas pesquisas internas e buscava-se manter as pessoas cientes dos objetivos. Houve também na empresa estudada, cuidado para se manter aberto um canal de comunicação onde as pessoas pudessem interagir com o

processo, criticando e propondo melhorias. Todas estas características e ações vão em vertentes completamente contrárias as da *Escola do Poder*.

A tentativa de implementação de um plano de participação nos resultados foi feita. Buscou-se realizar o plano após os resultados obtidos em pesquisa interna citada acima. O plano era baseado nos resultados mensais, estabelecer um parâmetro para um resultado positivo, para haver um percentual para se premiar toda a corporação de forma proporcional. Haveria ainda, a responsabilidade de se abater eventuais erros no processo desta fatia que seria dividida. O plano expõe um objetivo de unir as individualidades e alinhar esforços para alcançar o interesse maior da organização, característica da *Escola Cultural*.

A *Escola Ambiental* é colocada para dada à importância de fatores externos aos negócios, no caso na busca pelo equilíbrio do interno e de seus impactos no mundo. A partir do que foi exposto no estudo, é evidente que o ambiente externo tem influência nas ações e decisões tomadas, pois a importância de se atentar as mudanças de mercado, principalmente as cambiais. Mas é importante enfatizar que não foi passado passividade com relação a estratégias, de forma a estas serem pensadas somente quando estimuladas pelo ambiente, mas percebe-se que há sim, medidas reativas aos estímulos recebidos do meio.

Esta é uma teoria prática, mais extensa e integradora. A *Escola da Configuração* tem uma premissa de possuir uma estratégia com um processo de transformação. Foi bem notório a percepção da natureza dessa escola no estudo de caso, visto que a empresa passou e passa atualmente por um momento de transição, no qual intercala serviços que já realizam há anos com atividades novas, que geram produtos e serviços novos entregues.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a gestão de pequenas empresas seja um desafio no panorama atual do nosso país, o presente estudo demonstra que a aplicação da estratégia é uma forma de se tornar possível uma boa gestão do negócio, ferramenta indispensável para a obtenção

de melhores resultados na empresa de pequeno porte. No estudo de caso, há a presença de pensamentos estratégicos, algumas vezes consciente, outras não. Nota-se também que fatores externos pressionam na tomada de decisão e planejamento da empresa de pequeno porte. As *Escolas de Posicionamento, Empreendedora e de Design* se mostraram mais presentes na forma de se formular estratégia na empresa entrevistada. Por outro lado, a única escola que não teve proximidade alguma com as práticas da empresa foi a *Escola do Poder*. As outras escolas tiveram utilização do modo de pensar estratégia intermediária, mas não menos importantes, sendo necessárias as práticas, na visão do entrevistado, para que o alcance dos objetivos da organização.

REFERÊNCIAS

COELHO, José Mario; SOUZA, Maria Carolina A. F. A importância do planejamento estratégico para as empresas de pequeno porte. In: VI CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS, 1999, São Paulo (SP). **Anais [...]**. São Paulo (SP): Associação Brasileira de Custos, 1999. Disponível em <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/download/3206/3206>> Acesso em: 22 nov. 2017.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. **Safári de estratégia**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

APÊNDICE - ENTREVISTA

1. Falando sobre o início desse ciclo de vida da empresa, chegou a ser pensado uma estratégia de curto, médio ou em longo prazo? Se sim, foi implementado efetivamente?

RESPOSTA: A princípio sim, a gente pegou uma empresa que de certa forma estava atrasada tecnologicamente e precisava de uma atualização dos equipamentos. Começamos em 1997 o início da empresa foi em 1990 e em 97 identificamos que deveríamos atualizar os equipamentos e em 2000 na continuidade, houve um problema por conta da crise cambial que foi ocasionada pelo 11 de Setembro de 2001, acarretando um desalinhamento naquilo que estava planejado, haja visto os investimentos terem o custo dobrado por conta da taxa cambial da época. Esses fatos não foram possíveis serem previstos e os níveis de trabalho não corresponderam com o investimento feito. Além de ter suportado uma crise até meados de 2008.

2. Existe uma ou mais empresas na qual foi idealizado alguma característica forte, eficiente que foi identificado nela(s) e por esse motivo, foi efetuado na sua organização? Qual foi a característica, método e/ou processo “replicado” e qual foi a razão para acreditar que funcionaria na sua?

RESPOSTA: Em nosso segmento de mercado havia empresas que se destacavam, ora por reconhecimento da qualidade, ganhando prêmios, ora no atendimento e outras empresas que se caracterizavam em ter um menor custo para produzir, exemplo disso é ter ninguém no atendimento. E como nós éramos uma empresa menor no ramo em que atuamos, a meta era apresentar um pouco de cada competência que eu relatei, não dava para ter o menor custo, mas uma vez ou outra entramos numa concorrência pública, e tínhamos que levar o menor preço. Essa estratégia era adotada na medida em que se tinha volume de trabalho menor e então complementamos com trabalhos do setor público. E de forma geral ter padrões de bom atendimento, mas nem sempre com o melhor preço, um preço intermediário, visto a obtenção de ter algum relacionamento com os clientes.

3. Como você enxerga a estratégia em todos os níveis operacionais de uma organização?

RESPOSTA: Estratégia é um conceito complexo, levando em conta o país em que atuamos, com legislações trabalhistas, tributárias, dificuldades financeiras de captação de recursos. Por mais que se tenha o conhecimento prévio teórico, na prática é muito difícil, porque o poder de captação de uma empresa de pequeno porte é ínfimo, ficando muito refém dos bancos. Toda linha de produção,

1

o empregado recebe bem menos do que gostaria de receber e em contrapartida quem paga tem um ônus muito grande por isso por estar empregando, empreendendo. Então, por mais que fosse adotado uma estratégia para atender um determinado mercado, em nosso caso uma empresa de gráfica que se propõe a imprimir livros, jornais, revistas, qualquer tipo de material impresso em que as empresas procurassem, um mercado considerável abrangente, por mais que se levantasse uma estratégia de produzir com qualidade, com menor custo, procurar trabalhar a formação dos funcionários, para melhorar a qualidade do produto, oferecer treinamentos para a operação ser realizada da melhor forma possível, de vez em quando acontecia conflitos ou encontrava nas dificuldades de captação de recursos, já que os prazos eram incompatíveis naquilo em que conseguimos produzir, comprar de matérias primas de multinacionais, eu oferecia mais prazo, o mercado exigia ainda mais prazo do que propriamente era acordado com os fornecedores, assim prejudicando o fluxo de caixa. A consequência disso tudo era a dificuldade, eu passava a ser um treinador de mão de obra para as empresas maiores que chegavam depois e pegam meus funcionários oferecendo um melhor salário, ocasionando em uma rotatividade muito elevada. Então a estratégia existia, porém ainda em uma zona de prejuízo, buscando aperfeiçoar a margem de lucro, para tentar chegar no payback, nem sempre conseguimos otimizar, por variáveis do mercado, além do governo pegar a fatia dele em que nós da empresa éramos submetidos. Mesmo sendo uma empresa pequena, a estratégia exista em todos os níveis, para a equação do lucro virar positivo, da receita otimizar em paralelo a busca de reduzir os custos, mas ainda sim os custos de venda, de impostos, financeiros, é bem complicado fechar tudo isso em uma condição de lucro.

4. Durante esses anos de experiência, foi notória alguma desvantagem quando o assunto é competitividade comparada a empresas de grande porte em relação a fatores externos? (nos quais muitas vezes não podemos influenciá-los) Dissertar um pouco sobre essa relação.

RESPOSTA: É bem notório isso, desde os fornecedores em que se percebe uma demanda menor. A empresa de maior porte usa de todo o seu poder, de toda massa de compra que ela possui e consegue uma barganha melhor nos valores dos insumos todos. Com relação a sustentabilidade, alcançar barganha junto aos clientes era complicado, já que a concorrência com essas organizações influenciava muito nessas negociações, com isso em muitos casos, serviços foram fechados com clientes em prejuízo. E também a capacidade de resistir a questão que engloba o governo. Um exemplo foi quando éramos uma editora, importamos equipamento em 2001, com isenção do

imposto e mais para frente o governo se posicionou cobrando o imposto referente à máquina. Então para poder defender um processo em que tínhamos por direito, simplesmente foi gasto em torno de 40 mil reais em 2002 para mostrar ao governo que não deveríamos pagar imposto. Outro exemplo, quando fabricamos bula, rótulo para determinado laboratório, havia sido recolhido todo o imposto referente ao ICMS e por um conflito tributário, o Município autuou a nossa empresa pelo período de 5 anos para traz, nos obrigando a pagar duas vezes uma bitributação sob um determinado tipo de produto, que o Município reivindicou a ser de direito. Foi feito um recurso, mais dinheiro gasto com advocacia, no final de tudo foi pago o imposto duas vezes. Na minha visão, uma empresa maior, com um corpo jurídico, com toda uma estrutura, teria mais capacidade de estar lidando com essas situações.

5. Estratégias são feitas para serem seguidas ou são feitas para ser um “norte” da organização (possibilitando em uma flexibilidade no que tange sua aplicabilidade)?

RESPOSTA: Eu acho que ela aqui no Brasil, pelo menos, estratégia está muito mais para um norte do que propriamente uma coisa rígida, haja vista todas as mudanças que são vistas ao longo de todos esses anos. Você pensa de uma forma, imagina, planeja e aquilo passa a ser só uma referência, porque a cada momento as regras mudam, valores mudam, as taxas sobem e descem, mais taxas de juros e mais processos de inflação. Eu creio muito mais na questão de você ter uma referência, um norte e estar se adaptando para poder atingir aquele objetivo que foi traçado, na medida em que as coisas vão exigindo que você se modifique e se adapte à realidade que vai se apresentando, mas é importante você ter a referência.

6. Como você classifica sua liderança na organização? Relate.

RESPOSTA: Eu não acho que é como deveria ser, mas na prática, eu acho que eu sou uma pessoa que sou mais centralizadora. Acabo pegando eu mesmo para fazer muitas das vezes, principalmente quando você pede, solicita e a pessoa não dá a resposta né. Isso é uma coisa que eu preciso corrigir, mas eu acho que eu sou mais centralizador. É um erro, mas eu sou mais centralizador.

7. Falando um pouco mais sobre o relacionamento entre os seus subordinados. Mesmo não sendo muitos, você buscava preencher lacunas dos mesmos, auxiliando para que a melhoria contínua de habilidades técnicas e comportamentais fosse aplicada? Gerando de certa forma uma cultura de proatividade, até de criatividade e inovação.

RESPOSTA: Sim. A gente tentou de diversas maneiras. A empresa patrocinou cursos objetivando melhoramento do corpo funcional. Houve a tentativa de fazer um programa 5S, com apoio do SEBRAE, mas outro problema muito sério encontrado lá é que não bastava à gente treinar os funcionários, quando tinham outras pessoas também do corpo gerencial que não pensavam da mesma maneira. E aí quando a “cabeça” não compra a ideia, não vê o valor daquilo ali, ela acaba também não estimulando a evolução os subordinados, das pessoas que fazem parte da administração do negócio. Como também não estimulam o resultado, o retorno sobre investimento feito no capital humano, na pessoa, no ser humano, colaborador. A partir disso, se a “cabeça” não pensa dessa forma, o resultado é muito difícil de vir.

8. Você já chegou a se preocupar com o que os outros pensavam sobre suas decisões na empresa? Já houve uma reflexão sobre o quão influente eram suas decisões para o futuro da organização? Como você lidou com tal pressão?

RESPOSTA: Essa preocupação existiu. Tentamos fazer uma pesquisa interna de opinião e tudo, até porque era importante que as pessoas tivessem em consonância com o objetivo que entendemos que era o melhor. Tentamos sim fazer isso até porque era importante a crítica das pessoas no sentido de buscarmos apurar eventuais equívocos que tivéssemos cometido, até porque não somos perfeitos né, e a gente estava suscetível sim ao erro, deixávamos abertura a isso. Mas as pessoas de certa forma alguns não se manifestam com receio, com medo, de represália, ou coisa do tipo. Mas nem acho que seja o caso, as pessoas tinham receio de se mostrar, de manifestar o que pensa e o que acha que deve ser. Mesmo assim procurei sim, porque a gente não tem a certeza absoluta, e às vezes a outra pessoa pode ter outra referência, e uma ideia pode ser melhorada, um erro evitado. Sempre acreditei nisso e procurei dar abertura para isso, com certeza.

9. Falando um pouco sobre uma perspectiva de ciências humanas, chegou a existir ou existe uma preocupação ou um planejamento com relação às individualidades, crenças, preferências e costumes de cada um dos membros da gráfica?

RESPOSTA: Sim, pesquisamos isso. Em determinado momento, fizemos pesquisa, elaboramos um questionário na época para os funcionários, colaboradores. Para procurar saber sobre escolaridade se tinha vontade de vir a estudar, qual era a perspectiva de vida, qual era o sonho, aspirações de cada um, até para poder criar uma referência do grupo de colaboradores porque a gente tinha um sonho de manter um e inserir um programa de participações nos resultados. Isso não consegui levar a fundo, porque não tínhamos uma estrutura administrativa para poder conseguir fazer isso

4

acontecer. Você tinha que ter uma contabilidade muito ajustada, para poder saber até onde você estava numa zona de lucro, para tirar desse resultado. A ideia era estabelecer um parâmetro para ter um resultado positivo. Em cima desse resultado positivo estabelecer um percentual para premiar toda a corporação, proporcional ao salário que cada um tivesse, todo mundo que participasse ali, iria ganhar um pedacinho daquilo que fosse gerado. E desse pedaço que fosse gerado, ia ser abatido àquilo que viesse a ser realizado com erro, ou não conforme, a devolução seria abatido deste percentual. Mas aí poderia ter um resultado positivo num mês, no outro negativo, e então como que ficava isso? Acumularia ou não? O resultado positivo de um mês cobriria o do mês anterior? A gente tentou fazer uma média. Mas isso foi muito difícil de levar para a frente porque teria que botar uma comissão, botar pessoas para acompanhar aquela contabilidade, as pessoas da diretoria eram contra abrir a contabilidade da empresa. No caso eu achava que era muito possível, já que não tinha que ocultar isso de ninguém, pelo contrário, porque elas tinham que saber que elas eram responsáveis pelo resultado, seja ele positivo ou negativo. Mas nem todo mundo pensava assim, e a própria diretoria sabotou a ideia.

10. Com o passar dos anos, a sociedade fez com que o mercado como um todo começasse a se preocupar com suas influências e impactos sobre o ambiente. Nesse aspecto, a sua gráfica obteve alguma ação diretamente ligada a esse tema?

RESPOSTA: Sim, até pela origem. O fato de o principal fundador ter sido uma pessoa que trabalhou em gráfica, empresa similar, desde sempre tivemos um olhar diferente sobre o ambiente como um todo, que a gente formava. A gente entendia a empresa para ser uma organização social que não podia visar exclusivamente o lucro né, ela teria que ter, pelo menos na teoria, a gente tentava fazer com que ela assumisse um papel social de geração de empregos, renda, geração de tributos para sociedade em geral e que ela fosse também uma empresa que as pessoas que estavam envolvidas, sejam fornecedores diretos, indiretos, colaboradores, nos quais sentissem que ela também seria um pouquinho de cada um deles. Então a gente tinha como objetivo e durante um tempo conseguiu fazer isso. A gente oferecia cesta básica para os colaboradores. Chegou um tempo que quem queria participar teria até condição de ter um plano de saúde de qualidade, mesmo da diretoria. Todos que tiveram interesse de participar puderam usufruir desse benefício participando com uma pequena parcela daquilo ali. Então a empresa patrocinou cursos, melhoramentos do ponto de vista pessoal de cada um. A empresa tentava de certa forma participar na comunidade próxima da nossa região, empregando pessoas do local, que por indicação pegava para aprender a profissão. A empresa valorizava isso e de certa forma ela praticou isso também.

11. Você acha natural à relação de mudanças/alterações em planejamentos, estratégias feitas durante a sua implementação? Por quê?

RESPOSTA: Acho que é possível sim, eu admito isso. Admito porque o planejamento a meu ver é um plano teórico, que tem seu objetivo final que na hora da execução, você começa a executar o plano, você vai agir, checar se aquilo está de acordo com aquilo que planejou se vai levar ao objetivo que você quer, e alguém tem que ter o poder para poder alertado, não deve ser algo aleatório, tem que ter muito cuidado para poder não ficar uma coisa banalizada e se desfigurar o plano, projeto que foi feito não pode ser desfigurado. Mas acredito que o bom senso tem que prevalecer em qualquer momento. Se por acaso você verifica alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser alterada para melhor, não tem explicação deixar de fazer. É lógico que não pode ser aleatório, qualquer um a qualquer momento, isso tem que ser reportado, “a gente verificou isso aqui, é assim mesmo? Não é?” esse *check*, esse ponto de *check* tem que existir. É o que eu creio, pois se não você perde energia. Houve um tempo que as coisas demoravam muito, hoje em dia tá tudo muito rápido, muito fácil de verificar, de perceber e aí você ganha tempo, se você corrigir você ganha tempo. É isso que eu acredito.

12. Em algum momento foi feito um estudo para compreender forças internas e ameaças externas, para que se criasse e formulasse as estratégias?

RESPOSTA: Sim. Eu em 97 participei de um curso de Marketing na FGV. Nos conceitos de Marketing você analisa pontos fortes, pontos fracos, e ameaças. Tudo isso foi feito, considerado, só que no que tange o planejamento, tínhamos consciência do que podia acontecer, e nem tudo foi previsto. A possibilidade de você se ver com seu passivo duplicado sem ter comprado nada, com o 11 de setembro. O caso do 11 de setembro pra uma empresa pequenininha que na época não tinha condição de usar a ferramenta de “HEAD CAMBIAL”, nada disso e contando com a inexperiência, a gente não tinha experiência na época. Depois de feito, depois de acontecido, eu teria cancelado a aquisição da máquina, e teria ficado com o capital que eu tinha. Não teria feito o investimento e assumido uma dívida que mais que duplicou de tamanho por causa de um terrorista. É lógico que você faz, planeja e você estuda até as ameaças, novos entrantes, pontos fortes, tenta conter seus pontos fracos, mas o jogo é jogado e aí nem sempre o resultado vem conforme a gente precisa e espera.

13. Pode falar um pouco de como essas noções de forças e ameaças auxiliaram na criação de estratégias? Isso influenciou diretamente na formulação de estratégia na época? E o que resultou dessa avaliação?

RESPOSTA: Sem dúvida. Primeiro a gente queria deixar de ser uma empresa que só prestava serviço a partir da demanda iniciada pelo cliente, isso era uma coisa que sempre angustiava, porque você vivia um momento em que quase todas as empresas demandavam impresso gráfico para emissão de nota fiscal, emissão de duplicatas, nota promissória, entre outros. E a gente imaginava que com o passar do tempo isso fosse deixar ou diminuir muito de existir, essa demanda por esse tipo de trabalho. E era angustiante você montar um negócio que você tinha apenas que esperar. Você não tinha como estimular a demanda pelo cliente, porque você era um prestador de serviço que só atendia na medida em que o cliente te consultava, por mais que você se fizesse presente, marcasse sua presença com propaganda, com telemarketing, você não conseguia criar demanda. Pelo menos no universo que a gente a gente colocava lá. E a partir do momento que a gente faz essa análise e verifica isso, mudamos e tentamos criar uma linha de produtos, mudamos a estratégia, buscando fazer produtos de marca própria, que pudessem ser vendidos em pontos de vendas, papelaria, brindes, uma demanda que pudesse ser estimulada. Isso foi feito, verificado e implementado também.

14. Em algum momento foi tratada estratégia como um processo formal? Com equipe montada exclusivamente para montar estratégias, ou o processo era centralizado?

RESPOSTA: Não houve uma equipe, porque é uma empresa pequena, diria que uma microempresa. O cara é empreendedor, ele acreditar ver. Eu até busquei elementos que não fossem só como e caracterizado o empreendedor nato, o cara que sai enfiando os peitos e fazendo tudo. Eu procurei estudo, formação teórica para poder fazer isso daí e a gente acabou fazendo. Tinha o pensamento da empresa, só que o fato é que não adianta. A maior lição que eu tiro disso é que não adiante ter planejamento, estratégia, tudo isso se o corpo gerencial como um todo, quem efetivamente é o dono, acionista, proprietário, todos eles no caso lá, nem todos compravam a ideia e não entendiam, não enxergavam aquilo ali. E a empresa padecia por justamente não entender a importância da estratégia adotada e do que você espera da empresa. Não adiante você fazer, ter estratégia se de fato as pessoas influentes da empresa não compram aquilo ali. Ai a impressão que dá é que é uma.

15. Como acontecia todo o processo de formulação estratégica?

RESPOSTA: A princípio havia um anuário brasileiro da indústria gráfica que demonstrava todo o crescimento das principais empresas, todo o segmento que a gráfica pode se introduzir no mercado. Então era feito ali um benchmarking, com uma análise prévia, fazendo comparações de cenário, escopo de operação delas, isso atrelado ao que tange do possível a nossa gráfica, em relação ao maquinário, a nossa expertise. Assim saber o que poderíamos de fato produzir e buscar mais conhecimentos sobre. Além da capacidade de investimento, caso outros níveis fossem almejados com possibilidade de efetivação.

16. Havia algum tipo de posicionamento da empresa no mercado na formulação de estratégia? Como? Por exemplo: pelo preço baixo, qualidade ou serviço prestado.

RESPOSTA: Existia, houve um momento em que aconteceram mudanças e passou a ser uma empresa e que atuava no segmento editorial, que era marcada por ter um preço competitivo no mercado. Oferecia um resultado de qualidade satisfatória e que também era cumprido o prazo, no qual o mais importante dos aspectos, já que algumas vezes se fez necessário por ter datas agendadas para lançamentos de livros e em nenhum momento ocorreu atraso nas entregas, algo em que recebíamos reconhecimento dos clientes.

17. Você acredita que a formulação de estratégia é um processo inato? Que resulta de experiências, intuição ou julgamento por exemplo.

RESPOSTA: Não creio, o que eu acredito hoje em dia é que a estratégia vinda de um feeling, um insight, isso pode ser a origem de tudo. De um lado uma estratégia que pode ser ignorada, pagando o preço por isso, recebendo o resultado que der, tendo sorte ou não nessa decisão. No outro lado, pegar essa ideia brilhante e trabalhar a estratégia para avaliar, testar e perceber se é possível colocar em prática de fato ou não, sem ter o risco de investir muito sem ter certeza de um retorno.

Particularmente tenho exemplos de muitos projetos de conhecidos meus, que nos quais foram realizados da primeira maneira que citei, possuindo uma ideia que se parecia espetacular, colocando em prática sem um estudo prévio realizado. Mais para frente o projeto se mostrou um fracasso.

18. Para você, estratégia pode ser resultado de uma visão de futuro do líder? Se sim, como fazer com que a instituição caminhe em direção a este futuro?

RESPOSTA: Acredito que sim, creio muito no poder da comunicação. Atualmente tem uma gama enorme de ferramentas que pode utilizando delas, para fazer aquilo que se entende como estratégico, importante para a empresa e que com isso as pessoas pensem e raciocinem da mesma forma. É o

grande desafio de qualquer organização. Isso pra mim mostra o quão promissor pode ser o futuro da companhia na medida em que o entendimento de ponta a ponta seja homogêneo e a execução de cada um deve estar de acordo com o que todo mundo acredita e que também a empresa possa ter um compromisso de questionamento, sem ter uma verdade absoluta. Mas ter um rumo é importante. A estratégia sendo formulada deve ser incorporada por todos.

19. Acredita que a busca da instituição reflete a busca do líder?

RESPOSTA: Acho difícil, por acreditar que é necessário haver uma diversidade de opiniões e é o que de fato normalmente é feito para a decisão do rumo de uma Instituição. E essa gama de divergências de sugestões estar incorporada na busca de um líder, acredito que seja de forma posterior a criação da estratégia na empresa. Sendo assim, uma pessoa na liderança tem totais condições de refletir as metas particulares com as da organização.

20. Buscava-se se ater ao planejado, ou havia busca por oportunidades de negócios?

RESPOSTA: Em meu caso, em uma empresa pequena, é de suma importância se atentar a oportunidades que se mostravam, principalmente por não serem muitas. Nunca atuamos com capacidade plena e por esse fato a abertura por oportunidades de negócio sempre esteve presente, por estar alinhado com o planejamento de processo de expansão da gráfica.

21. Sobre as informações passadas a todos os colaboradores, acredita que devem ser processadas ou planejadas somente pelos gestores? Se não, de que forma seria feito?

RESPOSTA: Deve ser passado por diversos níveis gerenciais, pelo fato de serem multiplicadores, mas toda mensagem deve haver uma relação com aquilo que se acredita, que foi colocado. Toda mensagem que tenha necessidade de ratificar, tendo uma sinergia do que foi pensado previamente é importante.

22. Levando em conta o momento pós-mudanças, em relação aos dias atuais, como você enxerga a estratégia e qual sua visão de futuro da gráfica?

RESPOSTA: Eu penso que o nosso segmento hoje passa por uma mudança que já se iniciou entre 8 a 10 anos atrás, mas que a cada dia ela se processa de uma forma mais rápida.

O que fazíamos era imprimir, uma forma de comunicação impressa. As pessoas utilizavam de um documento impresso para emitir uma venda, nota fiscal, divulgar informações por exemplo. E nos

tempos atuais, assistimos os hábitos das pessoas que são os novos consumidores, utilizando o meio eletrônico para quase tudo. Na minha visão, se no passado era feito uma mídia massificada, creio que com a evolução que estamos atingindo, daqui a pouco a mídia estará completamente individualizada. Imagino que você poderá assistir uma propaganda na sua casa direcionada, chamando pelo seu nome. Com a facilidade de acesso a dados, CPF's, nomes, documentos particulares serão facilmente registrados e levantados. O desafio que enxergo como uma empresa de gráfica, que vende produto derivado de papel, na qual ainda temos clientes que necessitam produzir revistas, mas que hoje essa mesma revista já possui a sua forma eletrônica pela internet. Em contraponto a necessidade de criar demanda por alguns materiais que são baseados em tudo em que já fizemos, com informação confiável, criar demanda e produto que as pessoas percebam a qualidade, isso eu percebo que permanece, mas com possibilidades de decréscimo.

23. Como você pensa a estratégia da sua empresa hoje?

RESPOSTA: Estamos no meio do processo. Um pouco do que já fizemos até hoje que é trabalhar conforme a demanda. Vislumbro que seja nossa vaca leiteira, é o que sustenta a empresa e propicia olhar para esse novo mercado. A nossa estratégia é usar todo nosso poder de criação para poder gerar produtos que originem mais demandas em prol dessa criatividade. Esse é o desafio, ver uma necessidade que ainda não foi suprida e de alguma forma nós preencheremos essa lacuna com um produto/serviço.

Material recebido: 29 de janeiro de 2024.

Material aprovado pelos pares: 21 de fevereiro de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 23 de abril de 2024.

¹ Pós-graduação – Lato Sensu. ORCID: 0009-0006-2681-3212.

² Graduação em Administração. ORCID: 0009-0002-4669-4370.

³ Orientador. Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. ORCID: 0000-0002-6009-8922.